

**CALYCANTHUS L. TURKUMI TURLARINI VEGETATIV KO'PAYTIRISH
NATIJALARI****¹N.S. Sattorova ²D.A. Hamrayeva ³X.F. Xamroyev**

¹O'zR FA Botanika instituti huzuridagi akademik F.N.Rusanov nomidagi Toshkent Botanika bog'i ilmiy xodimi, 100140, Toshkent shahar Bog'ishamol ko'chasi 232v-uy ²O'zR FA Botanika instituti huzuridagi akademik F.N.Rusanov nomidagi Toshkent Botanika bog'i ilmiy xodimi, 100140, Toshkent shahar Bog'ishamol ko'chasi 232v-uy ³Тошкент давлат аграр университети доценти, 100140. Тошкент вилояти Қибрай тумани Университет кўчаси 2-уй
¹nozimasattorova3@gmail.com ²khamrayeva2016@mail.ru ³husenhamroyev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10080506>

Аннотация. Ушбу мақолада *Calycanthus L.* туркуми вакиллари ни ёғочлашган қаламчаларидан вегетатив кўпайтириши натижалари келтириб ўтилган. Тажрибаларда *C florides L.* ва *C occidentalis Hook* турларини ёғочлашган қаламчалардан кўпайтириши амалга оширилган бўлиб, *C florides L* да 60%, *C occidentalis Hook* да эса 50% ни ташкил этган.

Калим сўзлар: *Calycanthus L.*, *C.florides L.*, *C.occidentalis Hook*, ёғочлашган қаламча, вегетатив кўпайтириши, илдиз олиши, сақланиб қолиши.

Аннотация. В этой статье *Calycanthus L.* приведены результаты вегетативного размножения представителей рода одревесневшими черенками. В экспериментах было проведено размножение видов *C florides L* и *C occidentalis Hook* из одревесневших черенков, при этом *C florides L* составлял 60%, а *C occidentalis Hook*-50%.

Ключевые слова: *Calycanthus L.*, *C.florides L.*, *C occidentalis Hook*, одревесневший черенка, вегетативное размножение, укоренение.

Abstract. In this article, *Calycanthus L.* presents the results of vegetative reproduction of representatives of the genus by lignified cuttings. In the experiments, the reproduction of species *C florides L* and *C occidentalis Hook* from lignified cuttings was carried out, while *C florides L* was 60%, and *C occidentalis Hook* was 50%.

Keywords: *Calycanthus L.*, *C.florides L.*, *C.occidentalis Hook*, lignified cuttings, vegetative reproduction, rooting.

Кириш. Ҳозирги вақтда аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш ишларини амалга ошириш учун кўплаб манзарали дарахт-буталарни интродукция қилиш ва кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу дарахт-бута турлари манзаравийлиги билан бир қаторда ташқи муҳит омилларига ҳам чидамли бўлиши талаб этилади. Кўкаламзорлаштириш ишларини амалга оширишда фойдаланиладиган бута турлари орасида *Calycanthus L* туркуми вакиллари ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Calycanthus L. туркуми турлари *Calycanthaceae* оиласига мансуб бўлиб, оила таркибида баландлиги 2,5-3,0 метрга етадиган баргини тўқувчи манзарали буталар учрайди. Ўсимликнинг барча қисмлари, асосан бир йиллик новдалари хушбўй ҳидли ҳисобланади. Туркум вакиллари АҚШ нинг жануби-ғарби ва Калифорния ҳудудларида тарқалган. Улар унумдор тупроқли ёруғлик билан яхши таъминланган ҳудудларда ўсиб ривожланади [3-4].

Calycanthus - баландлиги 4 м (13 фут) гача ўсадиган баргли буталар. Барглари карама-қарши, бўлинмаган. Ўсимликлар хушбўй. *Calycanthaceae* оиласига хос бўлиб, уларда алоҳида гулбарглари йўқ. *C occidentalis* турида баҳордан октябргача гуллар ҳосил бўлади. Шимолий Американинг иккита турининг гуллари хушбўй, диаметри 4–7 см (1,6–2,8 дюйм) ни ташкил қилади. *C floridus* ва *C occidentalis* ҳашаротлар асосан кўнғизлар

ёрдамида чангланади. Уларнинг гуллари чанглатувчи кўнғизлар озикланадиган кичик, оқсилга бой ўсимталарни ҳосил қилади [5].

Табиатда турлар Шимолий Американинг жануби-шарқини камраб олади - Виржиния ва Шимолий Каролинадан Флорида, Алабама ва Миссисипигача. Россияда у Кавказнинг Қора денгиз қирғоғидаги боғларда жуда кенг тарқалган, у эрда қишга чидамли, гуллайди ва мева беради. Транскавказ учун Тбилиси, Ганжа ва Бокуда маълум. Марказий Осиёда у Тошкент, Душанбе, Ашхободда мавжуд; Украинада Қримда мавжуд, Никита ботаника боғи 1813 йилда жорий этилган [6].

Calycanthus L туркуми вакиллари *Calycanthaceae* оиласига мансуб бўлиб, улар асосан Шимолий Америка ва Шарқий Осиёнинг мўътадил илиқ иқлимидаги япроқбаргли ўрмонларда ва бутазорларда ўсади. *Calycanthus* L туркуми вакиллари ароматик ҳиди бўлган баргли, камдан-кам ҳолларда доим яшил буталардир. Куртаклари силлиқ, баъзан барг пойдевори билан қопланган. Баргларининг жойлашиши қарама-қарши. Барглари оддий, бутун қиррали, эфир мойли, ишқаланганда ёқимли ҳид чиқаради, барглари сиз [7, 9].

Calycanthus туркумининг ўсимликлари манзарали буталар сифатида очик жойларда ўстирилади. 3-4 йил ичида ёш ўсимликлар балконлар ва терассаларда гултувакларда ўстирилиши мумкин. Бироқ, келажакда уларни ерга ҳавода экиш яхши ҳисобланади. *Calycanthus* тупроққа алоҳида талаблар қўймайди, гарчи у унумдор, органик моддаларга бой нам, яхши қуриган тупроқни афзал кўради. Экиш пайтида ҳар бир ўсимлик учун 5 кг органик ўғитлар қўлланилади. Идишларда ўстирилганда, ишлатиладиган субстратга (субстратнинг 1/3 қисми, унумдор ернинг 2/3 қисми ва озгина кум) тупроқ аралашмасига 15 г мураккаб ўғит қўшилади. Баҳор ва ёзда фаол ўсиши ва ривожланиши давомида ойига бир марта юқори кийиниш амалга оширилади, суғориш учун сувда бир челақ учун 10 г минерал мураккаб ўғит суюлтирилади. Агар керак бўлса, гуллаш давридан кейин ўсимликка керакли тўғри шаклни бериш учун новдалар қисқартирилади, кесилади. Агар ўсимлик жуда зич бўлса, алоҳида новдаларни юпқалаш орқали олиб ташлаш керак [8, 10]

Тадқиқот услуби. Февраль ойида Ботаника боғининг Шимолий Америка экспозициясини босқичма-босқич ёшартириб бориш учун манзарали бута турлари (*Calycanthus floridus*, *Calycanthus occidentalis*) дан 6.02.2023 санасида ёғочлашган новдалар олинди. Куртак оралиғига қараб 20 смли қаламчалар тайёрланди. Тайёрланган қаламчалар ўсишни ва илдиз олишни жадаллаштирувчи стимулятор (корневин) билан 14 соат ишлов берилди. Стимулятор билан ишлов берилган қаламчалар 7.02.2023 санасида иссиқхонага тоза кумли субстратга (1,5 метр узунликли 40 см кенгликли майдонга) экилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Март ойида ҳам экспозицияда кўпайтириш учун экилган манзарали дарахт-бута турларининг (*Calycanthus floridus*, *Calycanthus occidentalis*) ҳолатини ўрганиш ва уларнинг ўсиб-ривожланиш жараёнларини қайд этиб боришда фенологик кузатувларни олиб бориш давом эттирилди. Кузатувларда *Calycanthus floridus* нинг тайёрланган ва экилган 40 та қаламчасидан 35 та (87,5%), *Calycanthus occidentalis* нинг 40 та қаламчасидан 30 та (75,0%) намуналарида дастлабки ўсув намоён бўлгани аниқланди.

Кузатувларни давом эттириш орқали *Calycanthus floridus* тури қаламчаларининг сақланиб қолиши апрел ойида 80%, май ойида 75% ни, ёз мавсумидаги юқори ҳарорат таъсирида мавжуд сақланиб қолган қаламчаларда ҳам қисман ўсишдан тўхташ ҳолатлари кузатилди. Вегетация даврининг сўнгида эса дастлабки экилган қаламчаларнинг 60% яъни 24 таси илдиз олган ҳолда ўсиб ривожланганлиги аниқланди (жадвал).

Қаламча узунлигининг сақланишига таъсири, %

Тур номи	Сақланиб қолган қаламчалар миқдори, % ҳисобида					
	2.03	10.04	20.05	1.06	10.07	Вегетация охири 20.09
<i>Calycanthus floridus</i>	35	32	30	28	26	24
<i>Calycanthus occidentalis</i>	30	28	26	25	2	20

Calycanthus occidentalis турида эса *Calycanthus floridus* дан фарқли равишда экилган қаламчаларнинг сақланиб қолиш даражаси кам эканлиги билан ажралиб турди. Март ойида экилган қаламчаларнинг 30 таси (75%) ўсишда давом этган бўлса, вегетация даврининг сўнггида уларнинг миқдори 20 тани яъни 50% ни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич *Calycanthus floridus* туридан 10% га кам эканлиги аниқланди (расм).

расм. *Calycanthus floridus* ва *Calycanthus occidentalis* қаламчаларининг илдиз олиш жараёни, % да

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра *Calycanthus* туркуми турларидан аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш мумкинлиги аниқланди. *Calycanthus floridus* ва *Calycanthus occidentalis* турларини вегетатив кўпайтириш орқали 50-60% қаламчаларни илдиз олиши ҳамда сақланиб қолиши мумкинлиги исботланган.

REFERENCES

1. Хамроев Х. Ф., Ochilov Т. Oshlovchi totim (*rhus coriaria*) urug 'larini ekishga tayyorlashning urug'ko'chat unishi va o'sib rivojlanishga ta'siri //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 155-158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7199854>
2. Хамроев Х. Ф., Ўғли М. Т. Н., Эрназаров А. Ю. Шарқ чинори кўчатларини вегетатив усулда етиштириш//Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 152-154.

3. Bean W.I. Treyses and shrubs hardy in the British Isles, Vol. III. London, 1950, p. 664.
4. Rehder A. Manual of cultivated treyes and shrubs. N.-Y., 1949, p. 255–257.
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Calycanthus>
6. <http://euroflora.in.ua/product/2592/>
7. [Каликантовые — Википедия \(wikipedia.org\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Каликантовые)
8. [Каликантус \(Calycanthus\) - описание, виды, фото, уход, пересадка, выращивание, болезни \(greentrend.ru\)](https://greentrend.ru/bolezni/kalycanthus/)
9. <https://fialka.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?t=36617&ysclid=logz943qp0267713664>
10. <https://biozemledelie.ru/ogorodniku/kalikant-cvetushchij-v-podmoskove.html?ysclid=logz9k74nz156727596>